

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Первая находка *Glyphesis taoplesius* Wunderlich, 1969 (Aranei: Linyphiidae) на Украине

© Е.В. Прокопенко

Донецкий государственный университет, ул. Университетская, 24, Донецк, Донецкая Народная Республика 283001 Россия. E-mail: helen_procop@mail.ru

Резюме. Впервые на Украине обнаружен *Glyphesis taoplesius* Wunderlich, 1969. Единственный самец собран в пойме реки Самары (Днепропетровская область). Ранее вид был ошибочно указан для этого региона как *Glyphesis nemoralis* Eshyulin et Efimik, 1994. Эта находка расширяет известные границы восточноевропейской части ареала вида – до настоящего времени восточная граница распространения проходила в Венгрии. Как и в других частях ареала, этот гигрофильный вид собран в переувлажненном биотопе – заболоченном ольшанике.

Ключевые слова: Aranei, Linyphiidae, *Glyphesis*, Украина, новая находка, распространение.

The first record of *Glyphesis taoplesius* Wunderlich, 1969 (Aranei: Linyphiidae) in Ukraine

© E.V. Prokopenko

Donetsk State University, Universitetskaya Street, 24, Donetsk, Donetsk People's Republic 283001 Russia. E-mail: helen_procop@mail.ru

Abstract. *Glyphesis taoplesius* Wunderlich, 1969 is reported from Ukraine for the first time. A single male specimen was collected in the floodplain of the Samara River (Dnepropetrovsk Region). The species was previously erroneously listed for this region as *Glyphesis nemoralis* Eshyulin et Efimik, 1994. This record extends the known distribution of the species in Eastern Europe. Until now, the eastern limit of the species range was known in Hungary. As in other parts of its range, this hygrophilous species was collected in an extra-humid habitat – a swampy alder forest.

Key words: Aranei, Linyphiidae, *Glyphesis*, Ukraine, new record, distribution.

В европейской фауне отмечено 4 вида рода *Glyphesis* Simon, 1926 [World Spider Catalog, 2025; Nentwig et al., 2025]. Среди них – довольно редкий *G. taoplesius* Wunderlich, 1969. Вид был описан из Германии (остров Пфауэн) [Wunderlich, 1969]. Локша [Loksa, 1981] описал из Венгрии *G. conicus* Loksa, 1981, который позднее был признан младшим синонимом *G. taoplesius* [Blick, Szinetár 1996].

Область распространения *G. taoplesius* охватывает Германию [Wunderlich, 1969; Blick et al., 2016], Венгрию [Loksa, 1981; Blick, Szinetár, 1996; Samu, Szinetar, 1999; Kancsal et al., 2010], Польшу [Oleszczuk et al., 2011], Сербию [Grbić et al., 2021] и Словакию [Ěnekesová et al., 2011]. Вид указывался в каталоге пауков Дании [Scharff, Gudik-Sørensen, 2006], но в более позднем источнике [Lissner, Scharff, 2019] уже отсутствовал. Ранее на основании неправильного определения материала, рассматриваемого в данной работе, мы ошибочно приводили *G. taoplesius* с территории Украины как *G. nemoralis* Eshyulin et Efimik, 1994 [Polchaninova, Prokopenko, 2013, 2019].

До наших исследований восточная граница распространения вида в Европе проходила по территории Венгрии. Между основной областью его обитания в Центральной и Восточной Европе и местом единственной находки самки в Пермской области России [Eshyulin et al., 1998] существовал разрыв более 2000 км. При этом регистрация вида на Урале, по некоторым данным, требует подтверждения [Nentwig et al., 2025]. Таким образом, новая находка в Днепропетровской

области Украины расширяет известные границы восточноевропейской части его ареала. С учетом новых данных род *Glyphesis* на Украине, наряду с *G. nemoralis*, отмеченным в Киевской, Сумской и Черкасской областях, и *G. servulus* (Simon, 1881) из Киевской и Львовской областей, включает три вида.

Материал был собран А.В. Жуковым (Днепр, Украина) с помощью почвенных ловушек с формалином, вследствие чего экземпляр довольно сильно поврежден, часть члеников ног утеряна. Материал хранится в личной коллекции автора.

Фотографии сделаны посредством видеоокуляра TourCam UCМOSOS100КРА, присоединенного к микроскопу Levenhuk Medseries 35 В 10448309.

Семейство Linyphiidae

Подсемейство Erigoninae

Glyphesis taoplesius Wunderlich, 1969

(Рис. 1–7)

Glyphesis nemoralis: Polchaninova, Prokopenko, 2013: 67 (Украина, Днепропетровская область, ошибочное определение); Polchaninova, Prokopenko, 2019: Appendix, 9 (Украина, Днепропетровская область, ошибочное определение).

Материал. 1♂, Украина, Днепропетровская обл., Павлоградский р-н, с. Кочережки, 48°40'05"N / 35°41'22"E, пойма р. Самара, заболоченный ольшаник, 20–30.05.2009 (А.В. Жуков).

Замечания. Строение пальпы (рис. 1, 2), размеры и окраска имеющегося у нас экземпляра соответствуют первоописанию [Wunderlich, 1969]. Это очень мелкий вид: длина тела – 1.31 мм; головогрудь: длина – 0.63 мм,

Рис. 1–7. *Glyphesis taoplesius*, самец, детали строения.

1–2 – карапакс: 1 – латерально, 2 – дорсально; 3 – голень пальпы и парацимбиум, пролатерально; 4–7 – пальпа: 4–5 – пролатерально, 6–7 – ретролатерально. Масштабные линейки 0.1 мм.

Figs 1–7. *Glyphesis taoplesius*, male, details of structure.

1–2 – carapax: 1 – laterally, 2 – dorsally; 3 – palpal tibia and paracymbium, prolaterally; 4–7 – palp: 4–5 – prolaterally, 6–7 – retrolaterally. Scale bars 0.1 mm.

ширина – 0.45 мм; стернум: длина и ширина – 0.33 мм; брюшко: длина – 0.69 мм, ширина – 0.49 мм. Апофиз голени пальпы несет пучок характерных длинных щетинок. Головогрудь серовато-коричневая, срединное пятно, радиальные полосы и край затемнены. Передняя часть головогруды самца сужается и значительно выступает вперед. Стернум серовато-коричневый, с более светлой нижней губой и серовато-желтыми максиллами. Хелицеры серовато-желтые. Ноги светлые, желтоватые, вентрально и латерально с темными пигментными точками. Брюшко темное.

Биотопические предпочтения. Европейские авторы признают *G. taoplesius* крайне редким гигрофильным стенотопным видом. В частности, он внесен в Красный список Германии [Blick et al., 2016]. Предпочитает влажные биотопы, включая берега водоемов, сырые леса, торфяные болота, тростниковые заросли, влажные луга, а также моховые покровы заболоченных территорий [Wunderlich, 1969; Moritz, 1973; Loksa, 1981; Szinetár, 1995; Blick, Szinetár, 1996; Oleszczuk et al., 2011; Ěnekesová et al., 2011; Czaszar et al., 2018]. В Словакии был собран локально в значительном количестве (более 80 экземпляров в одну почвенную ловушку) в пойменном лесу из ивы и тополя на берегу водоема [Ěnekesová

et al., 2011]. Заболоченный участок ольшаника в пойме реки Самары, на котором был собран изученный нами экземпляр, соответствует биотопическим предпочтениям вида, описанным в литературе.

Фенология. Половозрелые самки и самцы встречаются с марта по июль с пиком активности ранней весной [Moritz, 1973; Loksa, 1981; Oleszczuk et al., 2011; Ěnekesová et al., 2011].

Благодарности

Автор искренне благодарен В.А. Гнелице (Сумы, Украина) за подтверждение видовой идентификации и А.В. Жукову (Днепр, Украина) за предоставление материала.

Исследование выполнено в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

Литература / References

- Blick T., Finch O.-D., Harms K.-H., Kiechle J., Kielhorn K.-H., Kreuels M., Malten A., Martin D., Muster C., Nähric D., Platen R., Rödel I., Scheidler M., Staudt A., Stumpf H., Tolke D. 2016. Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnen (Arachnida: Araneae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2008, einzelne Änderungen und Nachträge bis August 2015. *Naturschutz und Biologische Vielfalt*. 70(4): 383–510.
- Blick T., Szinetár C. 1996. *Glyphesis conicus* ist ein jüngerer Synonym von *Glyphesis taoplesius* (Araneae: Linyphiidae). *Arachnologische Mitteilungen*. 11: 39–42. DOI: 10.5431/aramit1105
- Czaszar P., Torma A., Gallé-Szpisjak N., Tölgyesi C., Gallé R. 2018. Efficiency of pitfall traps with funnels and/or roofs in capturing ground-dwelling arthropods. *European Journal of Entomology*. 115(1): 15–24. DOI: 10.14411/eje.2018.003
- Ěnekesová E., Sestáková A., Krumpálová Z. 2011. A first record of *Glyphesis taoplesius* (Linyphiidae, Araneae) from Slovakia. *Arachnologische Mitteilungen*. 42: 16–20. DOI: 10.5431/aramit4204
- Esyunin S.L., Efimik V.E., Mazura N.S. 1998. Remarks on the Ural spider fauna, 10. New records of spider species (Aranei). *Arthropoda Selecta*. 7(4): 319–327.
- Grbić G., Hänggi A., Krnjajić S. 2021. Spiders (Araneae) of Subotica Sandland (Serbia): additional arguments in environmental protection. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 67(1): 15–61. DOI: 10.17109/AZH.67.1.15.2021
- Kancsal B., Szinetár C., Bognár V., Angyal D. 2010. Data to the spider fauna (Araneae) of Lake Velence. *Natura Somogyiensis*. 17: 133–140. DOI: 10.24394/NatSom.2010.17.133
- Lissner J., Scharff N. 2019. Danmarks edderkopper. Available at: <http://www.danmarks-edderkopper.dk>.
- Loksa I. 1981. Die Bodenspinnen zweier Torfmoore im Oberen Theiss-Gebiet Ungarns. *Opuscula Zoologica*. 17–18: 91–106.
- Moritz M. 1973. Neue und seltene Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) aus der DDR. *Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.)*. 20(1–3): 173–220. DOI: 10.1002/mmnd.19730200106
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Hänggi A., Kropf C., Stäubli A. 2025. Spiders of Europe. Version 03.2025. Available at: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 20 March 2025). DOI: 10.24436/1
- Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2011. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider, *Glyphesis taoplesius* (Araneae, Linyphiidae). *Entomologica Fennica*. 22(1): 15–20. DOI: 10.33338/ef.4240
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. *Arthropoda Selecta*. Supplement 2: 1–268.
- Polchaninova N., Prokopenko E. 2019. An updated checklist of spiders (Arachnida: Araneae) of Left-Bank Ukraine. *Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters*. 57(1): 60–64, Appendix 1–32. DOI: 10.30963/aramit5711
- Samu F., Szinetár C. 1999. Bibliographic check list of the Hungarian spider fauna. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 11(5): 161–184.

- Scharff N., Gudik-Sørensen O. 2006. Katalog over Danmarks edderkopper. Catalogue of the Spiders of Denmark (Araneae). *Entomologiske Meddelelser*. 74(1): 3–71.
- Szinetár C. 1995. Some data on the spider fauna of reeds in Hungary. I. Interesting faunistical data from the reeds of lake Balaton. *Folia entomologica hungarica*. 56: 205–209.
- World Spider Catalog. Version 26. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 20 March 2025). DOI: 10.24436/2
- Wunderlich J. 1969. Zur Spinnenfauna Deutschlands, IX. Beschreibung seltener oder bisher unbekannter Arten (Arachnida: Araneae). *Senckenbergiana Biologica*. 50: 381–393.

Поступила / Received: 5.04.2025
Принята / Accepted: 14.05.2025
Опубликована онлайн / Published online: 5.12.2025